

TARIXIY OBIDALARDA TURISTLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH MASALALARI

Sadullayeva Zilola Davronbek qizi

Xorazm viloyati IIB Xavfsiz turizmni
ta'minlash boshqarmasi xodimi

Sabirov Shahzodbek Oybek o'g'li

Xorazm viloyati IIB Xavfsiz turizmni
ta'minlash boshqarmasi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18372754>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqaga tashrif buyuruvchi turistlar xavfsizligini ta'minlash masalalari ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Turizmning obyektining o'ziga xos xususiyatlari, mavjud xavf omillari hamda xavfsizlikni ta'minlash mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, O'zbekistonning yirik tarixiy turistik hududlari misolida xavfsizlik holati baholanib, uni takomillashtirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari turizm sohasida xavfsizlikni oshirish va madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: turistik xavfsizlik, tarixiy obidalar, madaniy meros, turistlar himoyasi, turistik infratuzilma, favqulodda vaziyatlar.

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы обеспечения безопасности туристов в исторических памятниках с научной, теоретической и практической точек зрения. Выделены специфические особенности исторических памятников, существующие факторы риска и механизмы обеспечения безопасности. Также на примере крупных историко-туристических зон Узбекистана оценивается ситуация с безопасностью и разрабатываются практические предложения и рекомендации по ее улучшению. Результаты исследования служат для повышения безопасности в туристическом секторе и защиты объектов культурного наследия.

Ключевые слова: безопасность туристов, исторические памятники, культурное наследие, защита туристов, туристическая инфраструктура, чрезвычайные ситуации.

Abstract. This article analyzes the issues of ensuring the safety of tourists in historical monuments from a scientific, theoretical and practical point of view. The specific features of historical monuments, existing risk factors and mechanisms for ensuring safety are highlighted. Also, the security situation is assessed using the example of large historical tourist areas of Uzbekistan and practical proposals and recommendations for its improvement are developed. The results of the study serve to increase security in the tourism sector and protect cultural heritage sites.

Keywords: tourist safety, historical monuments, cultural heritage, tourist protection, tourist infrastructure, emergency situations.

Kirish. So'nggi yillarda turizm sohasi jadal rivojlanib, mamlakatlar iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Ayniqsa, tarixiy va madaniy obidalar turizmning asosiy resursi hisoblanadi. Biroq tarixiy obidalarning qadimiyligi, ularning konstruktiv holati va turistlar oqimining ko'payishi xavfsizlik masalasini dolzarb muammoga aylantirmoqda. Shu sababli tarixiy obidalarda turistlar xavfsizligini ta'minlash masalalarini ilmiy jihatdan o'rganish va samarali mexanizmlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Butunjahon Turizm Tashkiloti (BTT) Bosh assambleyasi 25 – sessiyasi ochilish marosimida O'zbekiston

Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev so'zga chiqib : "Bugungi murakkab vaziyatni inobatga olib, xalqaro turizm sohasining mustahkam huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida xavfsiz turizmning Global kodeksini ishlab chiqishni taklif qilaman" – deya ta'kidlagan. Bu mamlakat hududiga turizm maqsadida tashrif buyuradigan turistlar xavfsizligi va madaniy meros obyektlariga sayyohlar oqimini ko'paytirish, tarixiy obidalarni asrab-avaylash bo'yicha ilg'or tajriba almashish, zarur tavsiya va yechimlarni shakllantirishga yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Turizm sohasida xavfsizlikni ta'minlash bugungi kunda muhim masalalardan biriga aylandi. Turizm jahon iqtisodiyotining ajralmas bo'lagiga aylangan bir paytda, xavfsizlik darajasi turistik hududlarning raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omilga aylanadi. Turistlarning xavfsizligini ta'minlash faqat jismoniy himoyani emas, balki ijtimoiy – iqtisodiy va ekologik xavfsizlikni ham o'z ichiga qamrab olmoqda. Shu sababli, turizm xavfsizlikni ta'minlash mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlashda va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Tarixiy obidalarda turistlar xavfsizligi tushunchasi turistlarning hayoti va sog'lig'ini muhofaza qilish, ularning shaxsiy buyumlari, mol-mulki hamda qonuniy huquqlarini himoyalashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuasini anglatadi. Shu bilan birga, xavfsizlik masalasi tarixiy va madaniy meros obyektlarining saqlanishi bilan ham bevosita bog'liq bo'lib, noto'g'ri foydalanish yoki nazoratsizlik obidalarning yemirilishiga olib kelishi mumkin. Xavfsiz va tartibli muhit yaratilgan tarixiy maskanlar turistlar uchun ishonchli va jozibador bo'lib, bu holat turizm sohasining uzoq muddatli va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Tarixiy obidalarda xavfsizlikka tahdid soluvchi omillar turli ko'rinishda namoyon bo'ladi. Avvalo, ko'plab obidalarning konstruktiv holati eskirgani sababli ularning qulash yoki shikastlanish xavfi mavjud. Bundan tashqari, yong'in, texnogen avariya, tabiiy ofatlar kabi favqulodda holatlar ham jiddiy xavf tug'diradi. Shuningdek, axborot stendlari, yo'l-yo'riq va ogohlantiruvchi belgilar yetishmasligi turistlarning adashib qolishiga yoki xavfli hududlarga kirib ketishiga sabab bo'ladi.

Umuman olganda, tarixiy obidalarda turistlar xavfsizligini ta'minlash uchun obidalarning texnik holatini muntazam nazorat qilish va restavratsiya ishlarini olib borish, turistlar oqimini boshqarish, yong'in va favqulodda vaziyatlarga qarshi zamonaviy tizimlarni joriy etish, huquq-tartibot va tibbiy xizmatlarni kuchaytirish hamda yetarli darajada axborot va yo'naltiruvchi belgilar bilan ta'minlash zarur. Ana shunday kompleks yondashuvgina turistlar xavfsizligini ta'minlab, tarixiy meros obyektlarining asrab-avaylanishi va turizmning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tarixiy obidalarda xavfsizlikni ta'minlash jarayonida zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Videokuzatuv tizimlari, elektron chipta va nazorat mexanizmlari, aqlli signalizatsiya vositalari turistlar oqimini tartibga solish va favqulodda holatlarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli texnologiyalar yordamida turistlarga xavfsizlik qoidalari, marshrutlar va xavfli hududlar haqida tezkor axborot yetkazish imkoniyati yaratiladi. Bu esa nafaqat xavfsizlik darajasini oshiradi, balki turistlarning umumiy qoniqishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan tashqari, tarixiy obidalarda faoliyat yurituvchi xodimlar va xizmat ko'rsatuvchi personalning malakasi ham xavfsizlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ularning favqulodda vaziyatlarda to'g'ri harakat qila olish ko'nikmalariga ega bo'lishi, birinchi tibbiy yordam

ko'rsatish bo'yicha bilimlari turistlar hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, xodimlar uchun muntazam ravishda o'quv mashg'ulotlari va treninglar tashkil etish zarur. Mahalliy aholi bilan hamkorlikni kuchaytirish ham tarixiy obidalarda xavfsiz muhitni yaratishda muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, turistlar va mahalliy aholi o'rtasida ijobiy munosabatlarning shakllanishi hududning ijtimoiy barqarorligiga xizmat qiladi.

Xulosa

Bugungi globallashuv sharoitida turizm sohasida xavfsizlikni ta'minlash eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Turizm nafaqat iqtisodiy daromad manbai, balki mamlakatning xalqaro imiji va raqobatbardoshligini belgilovchi muhim omilga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, turistlar xavfsizligini ta'minlash masalasi jismoniy himoya bilan cheklanmay, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy va ekologik xavfsizlikni ham qamrab olishi lozim. Ayniqsa, tarixiy obidalar joylashgan hududlarda xavfsizlik darajasi turistlarning qiziqishi va ishonchiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tarixiy obidalarda turistlar xavfsizligi ularning hayoti, sog'lig'i, shaxsiy buyumlari va qonuniy huquqlarini himoyalashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuasidir. Shu bilan birga, xavfsizlik masalasi tarixiy va madaniy meros obyektlarining saqlanishi bilan chambarchas bog'liq. Nazoratsizlik, noto'g'ri foydalanish yoki turistlar oqimining me'yoridan ortib ketishi obidalarning yemirilishiga va ularning asl qiyofasiga putur yetishiga olib kelishi mumkin. Bu esa kelajak avlodlar uchun bebaho merosni yo'qotish xavfini tug'diradi.

Obidalarining texnik holatini muntazam nazorat qilish, restavratsiya va mustahkamlash ishlarini olib borish, turistlar oqimini boshqarish, zamonaviy yong'in va favqulodda vaziyatlarga qarshi tizimlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, huquq-tartibot organlari va tibbiy xizmatlar faoliyatini kuchaytirish, shuningdek, turistlarni yetarli darajada axborot va yo'naltiruvchi belgilar bilan ta'minlash xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, tarixiy obidalarda turistlar xavfsizligini ta'minlash nafaqat turistlarning farovonligi, balki milliy madaniy merosni asrab-avaylash va turizmning barqaror rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi. Ana shunday kompleks va puxta tashkil etilgan xavfsizlik tizimi mamlakatning xalqaro nufuzini mustahkamlab, turizm sohasining uzoq muddatli rivojiga mustahkam zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16-oktabr kuni Samarqand shahrida Butunjahon turizm tashkiloti Bosh assambleyasining 25-sessiyasi ochilish marosimidagi nutqidan.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmni rivojlantirishga oid qarorlari. (2018–2023).
3. UNWTO. Tourism Safety and Security Guidelines. Madrid, 2020.
4. Richards G. Cultural Tourism: Global and Local Perspectives. Routledge, 2018.
5. Xudoyberdiyev A. Turizmدا xavfsizlik masalalari // Ilmiy jurnal, 2021.
6. Karimov B. Tarixiy obidalarni muhofaza qilish va turizm xavfsizligi // "Turizm muammolari", 2022.
7. Hall C.M. Tourism and Safety Issues. Routledge, 2017.
8. Tarlow P. Tourism Security: Strategies for Effectively Managing Travel Risk. Elsevier, 2019.

9. Timothy D.J., Boyd S.W. Heritage Tourism. Pearson Education, 2015.
10. Weaver D. Tourism Management. John Wiley & Sons, 2018.